

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИИ ПИЯВОК И ИХ ВИДЫ

Сурхандарьинский областной
факультет естественных наук

2 курс магистратуры

Раимова Феруза Джуманазар кизы

Аннотация: у пиявок необычно развиты органы чувств. Пиявки чувствительны к механическим, химическим и другим раздражителям. Видов слепых пиявок очень мало, но большинство из них хорошо реагируют на свет благодаря наличию нескольких (2-5) пар глаз. В данной статье рассматриваются Систематика, распространение, экология, биологическая история пиявки.

Ключевые слова: Пиявки, Hirudomedicinalis, эндодермальный отдел кишечника, гермафродиты, Protocleipsis, Acanthobdella, Ichthyobdella.

Пиявки - своеобразные кольчатые черви, большинство которых являются эктопаразитами различных животных. Тело обычно уплощенное, без ясно выраженного головного отдела. Наружная кольчатость очень мелкая и не соответствует более крупной внутренней сегментации тела. Пара-подий нет. Щетинки обычно отсутствуют. У большинства видов имеются присоски. Полость тела частично редуцирована. Гермафродиты.

Всего известно около 250 видов пиявок, подавляющее большинство которых живут в пресных водоемах.

Строение и жизненные отправления. В организации пиявок много черт приспособления к полупаразитическому образу жизни, который ведет большая часть представителей этого класса

Покровы. Тело одето снаружи кутикулой. Лежащий под ней эпителий богат железистыми слизистыми клетками, а у основания эпителиальных клеток рассеяны многочисленные пигментные клетки, обуславливающие окраску пиявок.

Мускулатура развита очень сильно. В кожно-мускульном мешке три слоя мышечных волокон, которые тянутся в поперечном, диагональном и продольном направлениях к оси тела.

Полость тела сильно редуцирована и имеет вид системы лакун.

Нервная система. Есть брюшная нервная цепочка.

Органы чувств. Глаза, если имеются, отличаются примитивным строением.

В покровах чувствующие клетки и нервные окончания.

Пищеварительная система несет в себе черты приспособления к паразитическому образу жизни.

Рот ведет в ротовую полость, в которой у одних видов (например, у медицинской пиявки) расположены

три челюсти, снабженные множеством зубчиков (челюстные пиявки), у других имеется хоботок, которым они внедряются в покровы жертвы (хоботные пиявки).

Ротовая полость ведет в глотку, играющую роль сосательного аппарата. В глотку открываются одноклеточные слюнные железы.

У медицинских пиявок слюнные железы выделяют особое вещество - гирудин, обладающий свойством препятствовать свертыванию крови.

Передний отдел кишечного тракта имеет несколько пар карманообразных боковых выростов, увеличивающих их объем, что позволяет делать большой запас крови, которого хватает медицинской пиявке на 2-3 мес. Благодаря примеси гирудина кровь пиявок не свертывается и долго сохраняется в свежем виде. Переваривание

происходит в энтодермальном отделе кишечника.

Дыхание у большинства видов происходит через покровы тела, но у некоторых видов есть жабры.

Органами выделения служат метанефридии.

Половая система. Пиявки - гермафродиты. Спаривание медицинских пиявок происходит весной близ водоема в сырой земле выше уровня воды. Крупные коконы их напоминают желуди. Они образуются к концу июня. Развитие пиявок в коконе длится около 5 недель. Половой зрелости пиявки достигают к 5 годам. Живут до 20 лет.

Некоторые пиявки питаются кровью определенных животных. Так, виды рода *Proclepsis* паразитируют на водоплавающих птицах, представители родов *Acanthobdella* и *Ichthyobdella* нападают на рыб и т.д.

Практический интерес представляет медицинская пиявка, используемая для лечения больных людей.

Медицинские пиявки могут обитать как на суше, так и в водоеме. Естественно, вода является для них излюбленной стихией, к существованию в которой они приспособлены полностью. Пиявка заселяет главным образом неглубокие болотца с густо заросшими (камышом, рогозом и т. п.) берегами.

Однако пиявка может селиться и в любых других стоячих водоемах - прудах, озерах, даже в арыках и на заливных рисовых полях. Некоторые формы медицинской пиявки адаптировались к жизни в реках, однако здесь пиявки обживают исключительно тихие заводи. Проточная вода для них неблагоприятна.

Пиявки стараются держаться ближе к берегу. Они зарываются в ил, укрываются под камнями и корягами, прячутся среди водной растительности. Так пиявки проводят большую часть времени на протяжении всего теплого сезона (весны и лета). Одновременно укрытие служит для пиявки местом засады.

Подвижность медицинских пиявок напрямую зависит от погодных условий. С ухудшением погоды активность пиявок снижается, повышаясь вновь в солнечные и безветренные дни. Пиявки любят теплую погоду и даже неплохо переносят жару. В Западной Грузии, где влажность воздуха в жару бывает весьма значительна, медицинские пиявки способны длительное время пребывать на суше. Они либо прячутся в наземной растительности в поисках добычи, либо двигаются прочь от пересыхающего или бедного пищей водоема.

Подводя итоги, изучив характеристику и особенности строения пиявок можно выделить приспособления для питания кровью различных животных: хитиновые зубчатые пластины, большое количество желез, выделяющих слизь, а также наличие в теле фермента, который обезболивает укус и сжижает кровь жертвы. Так же можно выделить еще один интересный факт , в мире существует около 400 видов пиявок. На территории России их только два: медицинская пиявка (*Hirudomedicinalis*) и нильская пиявка (*Limnatisnilotica*), обычно называемая конской. Из 400 видов , для использования в медицине пригодна лишь медицинская пиявка. Она бывает черного, темно-серого, темно-зеленого, зеленого, красно-бурого цветов. Наибольший интерес для медицины и зоологии представляют органы пищеварения медицинской пиявки, поскольку именно особенности этой физиологической системы позволяют применять пиявку в качестве лечебного средства. Пиявка определяется учеными как истинный гематофаг (от греч. *haima* - кровь и *phagos* - пожирающий). Такое определение является абсолютно верным, поскольку ничем иным, кроме крови, медицинская пиявка не питается. При этом она способна усваивать исключительно кровь позвоночных животных. Медицинская пиявка адаптирована к потреблению крови любых позвоночных, однако ее основным хозяином может стать лишь крупное млекопитающее, в т.ч. человек.

Список использованной литературы

1. Геращенко Л. «Все о пиявке. Гирудотерапия для разных типов людей» С. 153.
2. Догель В.А. 1941. «Курс общей паразитологии» С. 200.
3. Никонов Г.И. « Медицинская пиявка. Основы гирудотерапии» С. 180.
4. Павлова;Савинов: «Пиявка лечит все» С. 9-11.
5. Слюсарев А.А. «Биология с общей генетикой» С. 364.
6. Домашний ветеринар http://www.vyzovveterinara.ru/girudoterapiya_piyavki.htm
7. "Квадро" - медицинский центр <http://www.medkvadro.ru>
8. Клиника народной медицины <http://www.girudo-terapia.ru/pages/253/>
9. Медицинский справочник <http://med-tutorial.ru>
10. Свободная энциклопедия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Hirudinea>